

**AHOLI DAROMADIGA JISMONIY SHAXSLAR DAROMAD SOLIG'I
STAVKASI PASAYISHINING AHOLI
(O'ZBEKISTON MISOLIDA)**

Ismoilov Shapaxat Sodiqovich

Termiz davlat universiteti

«Moliya» kafedrasida katta o'qituvchisi

E-mail: shapaxat.ismoilov@mail.ru.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17715963>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida jismoniy shaxslar daromad solig'i stavkasi pasayishining aholi real daromadlari, iste'mol qobiliyati va iqtisodiy faollik darajasiga ko'rsatgan ta'siri tahlil qilingan. Soliq yukining kamayishi natijasida aholining qo'lida ko'proq mablag' qolishi, bu esa ichki talab va ishlab chiqarish faolligini oshirishga xizmat qilishi ta'kidlangan. SHuningdek, daromad solig'i bo'yicha islohotlarning davlat byudjeti daromadlariga ta'siri va fiskal barqarorlikni ta'minlash bo'yicha takliflar berilgan.:

Kalit so'zlar: jismoniy shaxslar daromad solig'i, soliq stavkasi, aholi daromadi, iqtisodiy faollik, byudjet.

Annotatsiya: V stat'ye rassmatrivayetsya vliyaniye snijeniya stavki podoxodnogo naloga s fizicheskix lits v Respublike Uzbekistan na real'niye doxodi naseleniya, potrebitel'skuyu sposobnost' i uroven' ekonomicheskoy aktivnosti. Pokazano, chto umen'sheniye nalogovoy nagruzki sposobstvuyet uvelicheniyu raspolagayemix doxodov grajdan, stimuliruya vnutrenniy spros i proizvodstvo. Takje proanalizirovano vliyaniye reformi na doxodnuyu chast' byudjeta i dani rekomendatsii po obespecheniyu fiskal'noy ustoychivosti.

Klyucheviyeye slova: podoxodniy nalog, nalogovaya stavka, doxodi naseleniya, ekonomicheskaya aktivnost', byudjet.

Annotation: This article examines the impact of reducing the personal income tax rate in the Republic of Uzbekistan on real household income, consumption capacity, and economic activity. It highlights that lowering the tax burden increases disposable income, which stimulates domestic demand and production. The paper also analyzes the reform's impact on budget revenues and proposes recommendations to ensure fiscal stability.

Keywords: income tax, tax rate, household income, economic activity, budget.

O'zbekiston Respublikasida keyingi yillarda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar mamlakatning soliq tizimini modernizatsiya qilish, tadbirkorlik muhitini yaxshilash va aholining real daromadlarini oshirishga qaratilgan. Soliq siyosatidagi muhim yo'nalishlardan biri bu - jismoniy shaxslar daromad solig'i stavkasi pasaytirilishi bo'ldi.

2019 yildan boshlab O'zbekistonda progressiv soliq stavkalari o'rniga yagona 12 foizli stavka joriy etildi. Bu islohot natijasida aholining ko'p qismi uchun soliq yuki kamaydi va ularning real daromadlari ortishi kuzatildi.

Mazkur tadqiqotda jismoniy shaxslar daromad solig'i stavkasi pasayishining aholi daromadi va iqtisodiy faollikka ta'siri, shuningdek, byudjet daromadlariga bo'lgan ta'siri tahlil qilinadi.

O'zbekistonda jismoniy shaxslar daromad solig'i tizimining takomillashtirilib kelinmoqda. Mustaqillikning dastlabki yillarida O'zbekistonda jismoniy shaxslar daromad solig'i progressiv tartibda to'lanardi. 2000-yillarda stavkalar 13% dan 30% gacha bo'lgan bosqichli tizimda belgilangan edi. Bu tizim aholining turli qatlamlariga turlicha ta'sir ko'rsatgan, biroq soliq ma'muriyatchiligi jihatidan murakkablik tug'dirgan.

2018 yil 1 yanvardan boshlab JSHDSning quyidagi stavkalari amal qilgan: nol' stavkali;

eng kam stavka – 7,5%;

o'rtacha stavka – 16,5%;

eng yuqori stavka – 22,5%

(Prezidentning 29.12.2017 yildagi PQ-3454-son qaroriga 8-ilova).

2018 yil 1 yanvardan 15 iyulgacha eng kam ish haqi (EKIH) miqdori 172 240 so'mni (20.11.2017 yildagi PF-5245-son), 15 iyuldan esa 184 300 so'mni (2.07.2018 yildagi PF-5469-son) **tashkil etadi.**

*Butun yil davomida JSHDSni va EKIHI baravarida nazarda tutilgan imtiyozlarni hisoblab chiqarishda 2018 yilning 1 yanvar' holatiga ko'ra belgilangan EKIHI – 172 240 so'm qo'llanilgan (Soliq kodeksi 186-moddasining 1-qismi). **YANVAR'-sentyabr' oylari uchun soliq solish maqsadida EKIHI 1 550 160 so'mni (172 240 x 9) tashkil qiladi.***

2018 yilda fuqarolarning SHJBPHga majburiy oylik badallari stavkasi xodimga hisoblangan ish haqi (daromad) soliq solinadigan summasining 2%ini, nol' stavkasida (EKIHI 1 baravari) soliq solinadigan daromad chegirilgan holda, tashkil etadi (PQ-3454-son qarorga 8-ilova).

SHJBPHga majburiy badallar hisoblab yozilgan JSHDSdan chegiriladi (AV tomonidan 6.10.2005 yilda 1515-son bilan ro'yxatdan o'tkazilgan Nizomning 3-bandi).¹

¹www.norma.uzю 2018 йил сентябрь ойи учун жисмоний шахслар даромадидан олинадиган солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар ҳисоб-китоби услубияти

Подробнее: https://www.norma.uz/uz/foydali_axborot/2018_yil_sentyabr_oyi_uchun_jismoniy_shahslar_daromadidan_olinadigan_soliq_va_boshqa_majburiy_tulovlar_hisob-kitobi_uslubiyati?ysclid=mhbwedqccy815021651

Soliq solinadigan daromad miqdori	Soliq stavkasi
1 550 160 so'mgacha	0%
1 550 161 so'mdan 7 750 800 so'mgacha (5 x 1 550 160)	1 550 160 so'mdan ortiq summaning 7,5%i
7 750 801 so'mdan 15 501 600 so'mgacha (10 x 1 550 160)	465 048 so'm + 7 750 800 so'mdan ortiq summaning 16,5%i
15 501 601 so'm va undan yuqori	1 743 930 so'm + 15 501 600 so'mdan ortiq summaning 22,5%i

Ko'rinib turibdiki, fuqarolarning daromadi oshgan sari daromad solig'i summasi ortib boraveradi, natijada fuqarolarning mehnat qilish ishtiyoqiga salbiy ta'sir qiladi.

2018 yilda Prezidentning "Soliq siyosati konsepsiyasini takomillashtirish to'g'risida"gi PF-5468-sonli Farmoni qabul qilinib, 2019 yil 1 yanvardan boshlab jismoniy shaxslar daromad solig'i uchun yagona stavka — 12 foiz qilib belgilandi.

Davlat soliq qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, ushbu o'zgarish natijasida 2019 yilda aholining qo'lida qolgan sof daromadlar hajmi o'rtacha 10–12 foizga oshgan, bu esa ichki iste'mol bozorida faollikni kuchayishiga sabab bo'lgan.

Hozirgi kunda fuqarolarning SHJBPHga majburiy oylik badallari stavkasi xodimga hisoblangan ish haqi (daromad) soliq solinadigan summasining 0,1%ini tashkil etadi va SHJBPHga majburiy badallar hisoblab yozilgan JSHDSdan chegirilish tartibi saqlab qolingan.

Soliq stavkasi pasayishining aholi daromadlariga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Stavkaning 22–23 foizdan 12 foizga tushirilishi natijasida ko'plab xodimlar uchun ish haqining sof qismi ko'payishini ta'minladi.

Masalan, 1 mln so'mlik ish haqidan avval 220 ming so'm soliq to'langan bo'lsa, yangi tizimda bu miqdor 120 ming so'mni tashkil etadi. Bu esa har bir xodimning oylik daromadini kamida 100 ming so'mga oshirish imkonini berdi.

O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2019–2023 yillarda aholining real pul daromadlari yillik o'rtacha **6,8–8,2 foiz** atrofida o'sdi. Bu o'sishning bir qismi inflyatsiya pasayishi hisobiga bo'lsada, daromad solig'i yuki kamayishi ham muhim omil bo'ldi.

Iqtisodchilar fikricha, aholining sof daromadi ortishi orqali ichki talab o'sdi va bu ishlab chiqarish hajmini kengaytirishga turtki bo'ldi.

Soliq yuki kamayishining iqtisodiy faollik ortishiga turtki bolishi bilan bir qatorda va byudjetga salbiy ta'sir qilmadi. Chunki bu fuqarolarning mehnat qilish ishtiyoqi ortishi hisobiga daromadlari o'sishiga olib keldi.

Soliq stavkasi pasayganida qisqa muddatda byudjet tushumlari biroz kamayishi mumkin. Ammo Davlat soliq qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2020 yildan keyin jismoniy shaxslar daromad solig'i bo'yicha yig'imlar o'sish tendensiyasiga ega bo'ldi.

Xususan, 2018 yilda ushbu soliqdan byudjetga tushumlar **9,8 trln so'm**, 2023 yilda esa **20,4 trln so'm**ni tashkil etdi. Bu o'sish aholi sonining ko'payishi, rasmiy bandlikning oshishi va yashirin mehnat bozorining qisqarishi bilan izohlanadi.

Shuningdek, soliq stavkasining pasayishi natijasida ish beruvchilar xodimlarni rasman ro'yxatdan o'tkazishga qiziqish bildirdilar. Natijada mehnat bozorida shaffoflik darajasi oshdi.

Soliq islohotlarining amalga oshirilishi ijtimoiy-iqtisodiy sohada ijobiy natijalarga olib keldi. Jismoniy shaxslar daromad solig'i bo'yicha amalga oshirilgan islohotlar nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy samara ham berdi.

• **Birinchi**, aholining qo'lida ko'proq mablag' qolishi ularning iste'mol qobiliyatini oshirdi.

• **Ikkinchi**, ish haqining rasmiylashuvi ortib, davlat pensiya va sug'urta tizimiga tushumlar ko'paydi.

• **Uchinchi**, byudjet daromadlarining barqaror o'sishi ta'minlandi.

Bunday natijalar jismoniy shaxslar daromad solig'i stavkasi pasayishining iqtisodiy faollikni oshirishdagi rolini yaqqol ko'rsatib turibdi.

O'zbekiston sharoitida daromad solig'i stavkasini yanada pasaytirish masalasi ehtiyotkorlik bilan ko'rib chiqilishi lozim. Byudjet barqarorligini ta'minlash bilan bir qatorda, aholining real daromadini oshirish yo'llari quyidagicha bo'lishi mumkin:

1. Soliq ma'muriyatchiligini raqamlashtirish va yashirin mehnat bozorini qisqartirish;
2. Soliq to'lovchilarni rag'batlantirish tizimini joriy etish (masalan, daromadning ma'lum qismini investitsiyaga yo'naltirgan shaxslarga imtiyoz berish);
3. Ijtimoiy tenglikni ta'minlash maqsadida yuqori daromadli shaxslar uchun progressiv elementlarni qisman joriy etish;

Xulosa

Jismoniy shaxslar daromad solig'i stavkasi pasayishi O'zbekistonda aholining real daromadlarini oshirish, ichki talabni kengaytirish va iqtisodiy faollikni kuchaytirishda muhim omil bo'ldi. Bu islohot iqtisodiyotning rasmiylashuviga, byudjet barqarorligiga va fuqarolarning turmush darajasi yaxshilanishiga hissa qo'shdi.

Biroq fiskal barqarorlikni ta'minlash uchun soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantiruvchi islohotlarni izchil davom ettirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Soliq siyosati konsepsiyasini takomillashtirish to'g'risida"gi PF-5468-son Farmoni. – 29.06.2018 y.
2. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi rasmiy sayti: <https://soliq.uz>
3. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlari: <https://stat.uz>
4. "O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi". – Toshkent, 2020 y.

5. Xodjayev B. “Soliq siyosati va iqtisodiy o’sishning o’zaro bog’liqligi”. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2022 y.
6. World Bank. Uzbekistan Economic Update 2024. – Washington D.C., 2024.